

रैवियर का नोड: एक गणितीय मॉडल

अमन चावला

क्लाउड शैनन, जो सूचना सिद्धांत के जनक [1] माने जाते हैं, ने जोर दिया कि मॉडल को सरल बनाना, संबंधित समस्या को हल करने की कुंजी है; बाद में अधिक विवरण जोड़े जा सकते हैं। तंत्रिका (nerve) एक कठिन समस्या है जिसे समझना और हल करना है। इसमें इतने सारे भाग होते हैं, इसलिए यदि सरलीकृत मॉडल का प्रयोग किया जाए तो यह उपयोगी है।

चित्र 1 रैवियर का नोड

रैवियर का नोड एक तंत्रिका अक्षतंतु (nerve axon) की मुख्य विशेषता है। एक सामान्य नोड में हजारों आयन चैनल होते हैं। इस प्रकार, इसे गणितीय रूप से मॉडल करना एक चुनौती है। इस नोट में हम चित्र 1 में दिखाए गए मॉडल का प्रस्ताव करते हैं। बेलनाकार सतह को तीन खंड-स्लाइस में विभाजित करके दिखाया गया है। प्रत्येक खंड केंद्रीय अक्ष पर कुछ कोण ϕ का निर्माण करता है। यह मॉडल संभवतः सबसे सटीक नहीं है, लेकिन यह एक आवश्यक विस्तार को पकड़ता है, कि नोड की सतह आयन चैनलों से भरपूर होती है। हमारे मॉडल में, ये चैनल खंड-स्लाइस की सतह की धाराओं के साथ संरेखित किए गए हैं जो एक कमी है क्योंकि वास्तविकता में ऐसी कोई सीमा स्पष्ट नहीं है। इस चित्र में नोडल झिल्ली की मोटाई को अनदेखा किया गया है।

यदि चेतना की समस्या [2] को वैज्ञानिक रूप से संभाला जाना है और हल किया जाना है, तो शुरुआत करने के लिए सरलीकरण आवश्यक होंगे। हाल ही में एफैप्टिक संयोजन पर काफी काम किया गया है, उदाहरण के लिए: [3], और इसमें से अधिकांश का विस्तार नोड के लिए बेहतर मॉडल की रोशनी में किया जा सकता है।

[1] Claude E Shannon. A mathematical theory of communication. The Bell System Technical Journal, 27:379-423, 1948.

[2] Christof Koch. The quest for consciousness (Englewood, co: Roberts & company). 2004.

[3] Aman Chawla and Salvatore Domenic Morgera. Differential ephaptic networks. Journal of Applied Mathematics and Physics, 10(10):2876_2882, 2022.